

МЕХАНІЗАЦІЯ

НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ІМПОРТНОЇ ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ

*(Розробник — Національний науковий центр
"Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства",
автори — Василенко М.О., Буслаєв Д.О.)*

В Інституті розроблено нові технологічні процеси та обладнання для відновлення й зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин та інших деталей сільськогосподарської техніки з одночасним загостренням і зміцненням електрокорозійним способом.

Результати польових випробувань, проведених в ПП "Агроєкологія", що в Полтавській області, показали: наробіток кожної відновленої лапи культиватора з шириною захвату 410 мм становить 80 га, лемешів плугів Lemken — 180–210 га, кожного з дисків важких борін — 160 га. Ці дані відповідають, а в окремих випадках і перевищують наробіток нових деталей імпоротної ґрунтообробної техніки.

Суть способу полягає в тому, що за допомогою дугового процесу поверхні леза робочого органа обробляється в рідинному середовищі диском-електродом, який обертається. При цьому на наплавленнях із високоуглецевих сталей без спеціальних зміцнюючих матеріалів утворюється твердий шар товщиною від 1 до 4 мм. Твердість поверхонь робочих органів після зміцнення становить від 58–64 HRC. Такий робочий орган має високу зносостійкість і здатний до самозагострення.

Для зміцнення лезової частини робочих органів використовується розроблена в Інституті оригінальна установка, яку можна виготовити за наявною в Інституті документацією.

Щоб налагодити дільницю відновлення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням розробленої технології (для цього достатньо 60 м² виробничої площі), необхідне таке обладнання: установка для одночасного електроерозійного загострення та зміцнення робочих органів 01.10.016А; установка для плазмового різання металу завтовшки до 25 мм (рекомендується апарат "Мультиплаз-7500"); джерело живлення з крутопадаючою характеристикою від 300 до 500 А.

Сумарна вартість обладнання — близько 110 тис. грн.

Термін окупності капітальних витрат на відновлення 200 комплектів робочих органів до плугів Lemken, Kverneland, Rabewek і т.п. (леміш плуга, леміш передплужника, долото, польова дошка) становить один рік. Економічний ефект при цьому дорівнює близько 100 тис. грн.

Додаткову інформацію можна одержати, звернувшись за адресою:

*Національний науковий центр "Інститут механізації
та електрифікації сільського господарства",
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха,
Васильківський р-н, Київська обл., 08631.
Тел./факс: (045) 713-29-88, Василенко М.О.*